

UM BREVE ESTUDO SOBRE A INTERPOLAÇÃO DE LAGRANGE E UM RESULTADO DE SUA APLICAÇÃO NA ENGENHARIA

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 07/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10938750

Autor: Johnny Luís Mércuri

Autor: Abimael dos Santos Rodrigues

Autora: Bruna Karla Pereira de Souza Castro

Autora: Claudenice Teixeira Magalhães

Autor: Hammhwygem Tadach Araujo de Oliveira

Autor: Raimundo Laudemir dos Santos

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade apresentar o método de interpolação de Lagrange, apresentando os conceitos e como obter o polinômio interpolador ao assumir $n+1$ pontos, mostrar na prática como gerar um polinômio de grau 2 assumindo 3 pontos conhecidos. E por fim, apresentar os resultados obtidos por BALZ e FENGLER, que utilizaram o método de interpolação de Lagrange a fim de analisar a resistência do concreto ao se aplicar uma compressão simples.

Palavra -chave: Interpolação de Lagrange, polinômio, método de interpolação

ABSTRACT

This article aims to present the Lagrange interpolation method, introducing its concepts and how to obtain the interpolating polynomial by assuming $n+1$ points. It demonstrates practically how to generate a polynomial of degree 2 by assuming 3 known points. Finally, it presents the results obtained by BALZ e FENGLER, who used the Lagrange interpolation method to analyze the resistance of concrete when subjected to simple compression.

Keyword: Lagrange interpolation, polynomial, interpolation method

1. INTRODUÇÃO

Em 1795 o matemático e físico Joseph Lagrange, publicou o método que levou seu nome, método interpolador de Lagrange, que basicamente consiste em estimar valores intermediários entre um conjunto discreto de pontos conhecidos por meio de um polinômio.

A aplicabilidade de tal método se estende a várias áreas, por exemplo, na computação gráfica renderizando curvas suaves, na modelagem matemática criando modelos com base em dados discretos e na engenharia ao gerar modelos para estimar o comportamento físico com base em dados experimentais.

Visto a gama de aplicações em diversas áreas do conhecimento, o presente artigo tem por objetivo apresentar o que é o método de interpolação de Lagrange, como obtê-lo ao assumir alguns valores e apresentar os resultados obtidos em um projeto de pesquisa desenvolvido na UNIJUI (Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul), elaborado pelas alunas Andréia Balz e Sarah Blauth Fengler do curso de engenharia civil em 2016.

2. METODOLOGIA

O artigo baseou-se no estudo bibliográfico, usando como referência principal o livro publicado por RIGGIERO e LOPES em 2005, que tem como título “Cálculo Numérico: Aspectos teóricos e computacionais”.

Para gerar o gráfico do polinômio de grau 2, utilizou-se o *software* livre GeoGebra.

3. DESENVOLVIMENTO

Segundo (RUGGIERO; LOPES, 2005) interpolar uma função $f(x)$ consiste em aproximar essa função por uma outra função $g(x)$, escolhida entre uma classe de funções definida a priori e que satisfaça algumas propriedades. A função $g(x)$ é então usada em substituição á função $f(x)$. Logo, interpolar uma função é encontrar uma outra função que possa ser utilizada para representar a função buscada.

Ruggiero e Lopes (2005), apontam que a necessidade de se efetuar esta substituição surge em várias situações, por exemplo:

1. Quando são conhecidos somente os valores numéricos de uma função para um conjunto de pontos e é necessário calcular o valor da função em um ponto não tabela.
2. Quando uma função em estudo tem uma expressão tal que às operações como diferenciação e a integração são difíceis de serem realizadas.

Assim, Ruggiero e Lopes enfatizam que o método de interpolação se torna aplicável na obtenção de valores numéricos não conhecidos, visto que existem situações em que é inviável calcular todos os valores numéricos de uma função. Logo, ao se buscar esses valores não conhecidos, em um determinado intervalo, pode-se aplicar o método de interpolação e assim, obter valores que são razoavelmente aceitáveis.

Segundo (RUGGIERO; LOPES, pg.212, 2005), para se obter um polinômio interpolador, deve-se considerar $(n+1)$ pontos distintos, assumiu-se x_0, x_1, \dots, x_n , sendo esses os nós da interpolação, e os valores de $f(x)$ nos respectivos pontos,

tendo assim as respectivas imagens $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$.

Como interpolar uma determinada função $f(x)$ é obter uma outra função, chamada $g(x)$, que se aproxime da $f(x)$ para todo x_n do domínio, tem-se então o sistema a seguir.

$$\begin{cases} g(x_0) = f(x_0) \\ g(x_1) = f(x_1) \\ g(x_2) = f(x_2) \\ \vdots \\ g(x_n) = f(x_n) \end{cases} \quad (1)$$

Uma concepção gráfica sobre o que é determinar um polinômio $g(x)$ que possa ser utilizado para substituir a $f(x)$ é apresentada a seguir, assumindo valores conhecidos $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ e suas respectivas imagens $f(x_0), f(x_1), f(x_2), f(x_3), f(x_4), f(x_5)$, onde $g(x)$ é um polinômio de grau 4, como afirma (RUGGIERO; LOPES, 2005).

Figura 1 – Polinômio interpolador $g(x)$

Fonte: Imagem retirada do site:

<https://sites.google.com/site/calnumerico2016/lista-4/introducao>

Assim, assumindo a priori que se conhece $n+1$ pontos, por meio desses valores aplicando o método de interpolação, obtém-se uma $g(x)$ de grau n que pode ser utilizada para obter valores no intervalo $[x_0, x_n]$.

3.1. O MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO DE LAGRANGE

Sejam x_0, x_1, \dots, x_n , $(n+1)$ pontos distintos conhecidos pertencentes a uma função f e suas respectivas imagens. Tomando um polinômio $p_n(x)$ de grau menor ou igual a n para interpolar f nesses pontos, segundo (RUGGIERO; LOPES, pg.216, 2005) tem-se que $p_n(x)$ é expresso da seguinte forma.

$$p_n(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + \dots + y_nL_n(x) = y_i \quad (2)$$

Onde os polinômios $L_k(x)$ são de grau n . Para cada i , tem-se que a condição $p_n(x_i) = y_i$ seja satisfeita, tendo assim:

$$p_n(x_i) = y_0L_0(x_i) + y_1L_1(x_i) + \dots + y_nL_n(x_i) = y_i \quad (3)$$

Por Ruggiero e Lopes (2005), a forma de satisfazer essa condição é impor:

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \neq i \\ 1 & \text{se } k = i \end{cases} \quad (4)$$

Tendo assim, $L_k(x)$ da seguinte forma segundo (RUGGIERO; LOPES, 2005):

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{(k-1)})(x - x_{(k+1)}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{(k-1)})(x_k - x_{(k+1)}) \dots (x_k - x_n)} \quad (5)$$

Portanto a forma de Lagrange para polinômio interpolador de acordo com (RUGGIERO; LOPES, pg.217, 2005):

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x) \quad (6)$$

3.1. APLICANDO LAGRANGE PARA UM POLINÔMIO DE GRAU 2

Assumindo os seguintes valores conhecidos, $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ e $x_2 = 2$ e suas respectivas imagens $f(x_0) = 4$, $f(x_1) = 1$ e $f(x_2) = -1$. Buscou-se aplicar o método de interpolação de Lagrange a fim de gerar o polinômio interpolador que passe pelos três pontos dados.

Como são 3 pontos conhecidos, o polinômio gerado será de grau 2, como aponta (RUGGIERO; LOPES, 2005), aplicando a expressão (3) para $i = 0, 1$ e 2 tem-se o polinômio desejado a seguir.

$$p_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) \quad (7)$$

Pela expressão (5), tem-se:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(-1 - 0)(-1 - 2)} = \frac{x^2 - 2x}{3} \quad (8)$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(0 + 1)(0 - 2)} = \frac{x^2 - x - 2}{-2} \quad (9)$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(2 + 1)(2 - 0)} = \frac{x^2 + x}{6} \quad (10)$$

Substituindo o obtido em (8), (9) e (10) em (7), obtém-se a expressão a seguir:

$$p_2(x) = 4 \cdot \left(\frac{x^2 - 2x}{3} \right) + 1 \cdot \left(\frac{x^2 - x - 2}{-2} \right) + (-1) \cdot \left(\frac{x^2 + x}{6} \right) \quad (11)$$

Portanto, o polinômio interpolador obtido com base nos três valores apresentados é:

$$p_2(x) = 1 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}x^2 \quad (12)$$

O gráfico do polinômio (12) obtido, após aplicar o método do polinômio interpolador é apresentado a seguir.

Figura 2 – Polinômio de grau 2 gerado

Fonte: Criado pelo autor usando o *software* livre GeoGebra

1. UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO NA ENGENHARIA

Visto a gama de aplicações para o método de interpolação de Lagrange, apresentou-se a seguir os resultados obtidos em um projeto de pesquisa desenvolvido na UNIJUI (Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul), elaborado pelas alunas Andréia Balz e Sarah Blauth Fengler do curso de engenharia civil.

O trabalho desenvolvido por BALZ e FENGLER, tem por objetivo analisar dados do ensaio de resistência à compressão simples do concreto apresentados no trabalho de conclusão de curso de Maíra Splendor Sganderla, desenvolvido no ano de 2015 e obter um polinômio para descrever os resultados obtidos.

Para isso, BALZ e FENGLER utilizaram o método de Lagrange para obter curvas que melhor condiziam com o ensaio à resistência à compressão do concreto com agregado graúdo reciclado, obtendo assim uma curva confiável, mas, que varia conforme o número de intervalos, sendo cada vez mais precisa conforme se aumenta o número de dados adicionados,

visto que a adição de valores no método de interpolação torna o modelo gerado mais preciso, com aponta (RUGGIERO; LOPES, 2005).

Na análise dos dados, BALZ e FENGLER apontam que utilizaram o ensaio de resistência a compressão simples de três diferentes trações do concreto, sendo elas:

Traço 1: Concreto com uma dosagem padrão, sem a adição de agregado miúdo reciclado.

Traço 2: Concreto parcialmente substituído 20% de agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado.

Traço 3: Concreto parcialmente substituído 40% de agregado miúdo natural por agregado miúdo reciclado.

Onde obtiveram os resultados:

Tabela 1– Resultados apresentados por BALZ e FENGLER em 2016

Dias	Referência	20%	40%
3	14,4025	21,845	19,0045
7	27,435	31,28	26,745
14	34,49	35,16	31,3
21	34,375	38,1	34,18
28	36,165	39,98	35,655

Fonte: Relatório técnico científico Balz, A; Fengler, S. B. Aplicação de Interpolação por Lagrange com Agregado Miúdo Reciclado

Usando o *software* Matlab (Matrix Laboratory), Balz e Fengler obtiveram as seguintes curvas usando o método de interpolação de Lagrange.

Figura 3 – Modelo gerado por BALZ e FENGLER (Traço1)

Fonte: Relatório técnico científico Balz, A; Fengler, S. B. Aplicação de Interpolação por Lagrange em Concreto com Agregado Miúdo Reciclado

Figura 4 – Modelo gerado por BALZ e FENGLER (Traço 2)

Fonte: Relatório técnico científico Balz, A; Fengler, S. B. Aplicação de Interpolação por Lagrange em Concreto com Agregado Miúdo Reciclado

Figura 5 – Modelo gerado por BALZ e FENGLER (Traço 3)

Fonte: Relatório técnico científico Balz, A; Fengler, S. B. Aplicação de Interpolação por Lagrange em Concreto com Agregado Miúdo Reciclado

Segundo BALZ e FENGLER (2016), nos ensaios de 20% e de 40% de agregado miúdo reciclado, pode-se perceber uma continuação de crescimento notável na resistência a partir dos 21 dias, mostrando o efeito consequente dos benefícios da adição deste componente. Logo, os autores conseguem concluir que a utilização de areia reciclada melhora a resistência à compressão, mas com um certo limite.

1. CONCLUSÃO

O método de interpolação de Lagrange é uma ferramenta bastante útil para obter valores desejados de uma determinada função, onde não se conhece todos esses valores. Para tal, deve-se conhecer alguns valores e assim aplicar o método de interpolação para obter um polinômio interpolador e obter uma função próxima a função original desejada. Para gerar o modelo, dados $n + 1$ pontos o polinômio

interpolador resultante será de grau n .

Pode-se verificar que na engenharia o método de interpolação pode ser aplicado para analisar a resistência da compressão no concreto, analisando a sua resistência ao variar a adição de agregado miúdo

reciclado, onde essa resistência variando conforme a porcentagem desse agregado varia na mistura do concreto.

REFERÊNCIAS

Ruggiero, M. A. G; Lopes, V. L. R. Cálculo Numérico Aspectos Teóricos e Computacionais. IMECC— UNICAMP. 2º. ed. Editora: Pearson, Ano: 2005.

Balz, A; Fengler, S. B. Aplicação de Interpolação por Lagrange em Concreto com Agregado Miúdo Reciclado. UNIJUI — Salão do Conhecimento, Ano: 2016.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!